

Ratsionalizatorlik taklifining intellektual mulk obyektlari bilan o‘zaro kesishuvi

Usmonaliyev Muslimbek Qurvonaliyevich

Toshkent davlat yuridik universitetining magistranti,

Gmail: qurvonaliyevich@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbekistonda ratsionalizatorlik taklifini huquqiy tartibga solishga oid ayrim masalalar tahlil qilingan. O‘zbekistonda ratsionalizatorlik taklifini intellektual mulkda himoya qilish hamda ratsionalizatorlik taklifini o‘ziga xos xususiyatlari tadqiq qilingan. Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat qurilishidagi tub o‘zgarishlar va jamiyat ijtimoiy-madaniy faoliyatida intellektual mulk sohasining sezilarli o‘zgarishlarga olib kelayotganligi alohida ajratib ko‘rsatilgan. Shuningdek, ratsionalizatorlik taklifining xorijiy mamlakatlar qonunchiligidagi ahamiyati, ratsionalizatorlik taklifining intellektual mulk obyektlari bilan o‘zaro kesishuvi haqida yozilgan bo‘lib, ratsionalizatorlik takliflarini intellektual mulk to‘g‘risidagi qonun hujjatlari va ilmiy-tadqiqot faoliyati nuqtai nazaridan huquqiy muhofaza qilishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Ratsionalizatsiya, ratsionalizatsiya faoliyati, ratsionalizatorlik taklifi, intellektual mulk, innovatsiya, muallif.*

“XXI asr – intellektual salohiyatli kishilar asri”

(I.A.Karimov)

I. Kirish

Insoniyat XXI asrga qadam qo‘yishi bilan u tomonidan dunyo yaratilganligidan beri qo‘lga kiritilgan aqliy, ijodiy faoliyat natijalari, ilmiy-texnikaviy yutuqlar yangi bosqichga chiqdi.

“Bugun hech kimga sir emaski, - deya ta’kidlagan O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov, – biz yashayotgan XXI asr – intellektual boylik hukmronlik qiladigan asr. Kimki bu haqiqatni o‘z vaqtida

anglab olmasa, intellektual bilim, intellektual boylikka intilish har qaysi millat va davlat uchun kundalik hayot mazmuniga aylanmasa – bunday davlat jahon taraqqiyoti yo‘lidan chetda qolib ketishi muqarrar”.¹

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida fuqarolarning ijod erkinligi mustahkamlab qo‘yilgan. Unda ko‘rsatilishicha, har qanday shaxsga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi kafolatlanadi. Intellektual mulk huquqi o‘z mazmunidan anglashilib turganidek, aqliy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lib, tushunish, idrok qilish, jo‘shqin faoliyatlar natijasi, degan ma‘nolarni anglatadi. Intellektual mulk insonning ilmiy, adabiy, badiiy, sanoat sohalaridagi ijodiy faoliyati natijalari bilan bog‘liq ravishda yuzaga kelgan va qonun bilan mustahkamlangan huquqlardir. Bunday faoliyatning konkret natijalari huquqiy muhofaza obyekti bo‘lib hisoblanadi.

Shu o‘rinda bir savol tug‘iladi. Xo‘sh, intellektual mulk o‘zi nima? Nima sababdan intellektual mulk muhofazasi va rivojiga e‘tibor bu qadar kuchaymoqda?

Bu savollarga javob sifatida shuni aytish mumkinki, intellektual mulk inson tomonidan yaratiladigan ijodiy aqliy faoliyat mahsuli hisoblanadi. Intellektual mulk iqtisodiyot rivojlanishining tarkibiy qismlaridan biridir. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning deyarli barchasida intellektual mulk rivojiga katta e‘tibor qaratilgani sababli, ularning investisiyaviy jozibadorligi yaxshilangan, intellektual mulkning ichki yalpi mahsulotdagi ulushi keskin ortgan. Misol uchun, intellektual mulk Evropada yalpi ichki mahsulotning 45 foizini, Xitoyda 12, Rossiyada esa 7 foizni tashkil etadi.

Bugungi texnologik taraqqiyotda intellektual mulk har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda, davlatning global iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini belgilab bermoqda. Shundan kelib chiqqan

¹ Xalq so‘zi. 2009-yil 6-dekabr.

holda, intellektual mulkning iqtisodiyotga keltiradigan foydasini quyidagi misol orqali ko‘rish mumkin. 2019 yil AQSHda umurtqa mushak atrofiyasini davolash uchun yangi dori vositasi ishlab chiqilgan bo‘lib, uning patent narxi 2 million AQSH dollaridan oshadi, bu dunyodagi eng qimmat dori hisoblanadi. Shuningdek, Fuqarolik huquqi tarkibidagi “intellektual mulk” huquqi ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlari, inson ijodiy faoliyati va uning maqsadlaridan foydalanishni, mutlaq huquqlarni muhofaza qilish hamda g‘oyat keng qamrovli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi.

Ilmiy nuqtai nazardan ta’riflaganda, “intellektual mulk” huquqi o‘z mohiyatiga ko‘ra - inson ijodiy faoliyati mahsullarini yaratish, ulardan foydalanish, farqlash belgilarining muomalada bo‘lishi bilan bog‘lik munosabatlarni, shuningdek, intellektual mulk obyektlariga nisbatan huquqlarni muhofaza qilishni tartibga soluvchi normalar yig‘indisi majmui hisoblanadi. “Intellekt” iborasi lotincha bo‘lib, “aql” ma’nosini anglatadi.

Fan va texnikaning shiddatli rivojlanishi, uning barcha sohalariga yuqori informatsion texnologiyalarning kirib kelishi natijasida yaratilayotgan yangiliklar, yangi texnik yechimlar, elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlar, ma’lumotlar bazalari, o‘simliklarning yangi navlari, hayvonlarning yangi zotlari, mikrosxemalar topologiyalari kabi intellektual mulk obyektlarini yaratuvchi ijodkor insonlarning huquqini himoya qilish zaruriyati intellektual mulkni qonun bilan muhofaza qilishni taqozo etadi.

Ilmiy-ijodiy faoliyatning natijasi o‘laroq nanotexnologiyalar va investitsiyalarda eng muhim mezonlardan biri amalda qo‘llashning mumkinligi uning intellektual mulk obyekti bo‘lishi uchun eng zarur omil hisoblanadi. Umuman olganda, intellektual mulk huquqining yangi obyektlari yangi, takrorlanmas, o‘ziga xos, amalda qo‘llash mumkin bo‘lgan va muayyan darajaga

ega bo'lishi lozim. Ana shu belgilar asosida u yoki bu ilmiy-ijodiy natijani intellektual mulk huquqi obyekt deb hisoblash mumkin.

Ta'kidlash o'rinliki, intellektual mulk obyektlarining huquqiy maqomini belgilaydigan va ular bilan bog'liq faoliyatni tartibga solishga qaratilgan amaldagi qonunchilikdagi asosiy qoidalar Fuqarolik kodeksining IV bo'limida belgilangan. Mazkur bo'lim qoidalarini tahlil etar ekan O.Oqyulov uning ijobiy jihatlari va kamchiliklarini hisobga olib, mazkur bo'limning alohida obyektlar tizimi qayta ko'rib chiqilishi (integral mikrosxemalar topologiyasi ilmiy-texnikaviy axborotlar hisobiga kengaytirilishi) lozim.²

Bosh qomusimizning 42-moddasida fuqarolarning ijod erkinligi o'z ifodasini topgan. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining IV bo'limi intellektual mulkka bag'ishlangan. Bundan tashqari bir intellektual mulk huquqidan kelib chiqadigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan o'nga yaqin qonun va 140 dan ortiq normativ-huquqiy aktlar mavjud.

II. Asosiy qism

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yillar davomida bir qancha mamlakatlarda ratsionalizatorlik takliflari eng katta texnik ijod obyekt sifatida paydo bo'lgan. Ushbu takliflar tufayli muassasadagi uskunalar modernizatsiya qilindi, ishlab chiqarilgan mahsulotlarga yaxshilanishlar kiritildi va mahsulotlar ham ma'lum ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirildi.

² Oqyulov O. fuqarolik kodeksining IV bo'limi: yutuqlar va muammolar. // Fuqarolik kodeksini takomillashtirish muammolari: ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: TDYI. 2007. – B. 37.

Ratsionalizatsiya (*lotincha* rationalis - oqilona) takomillashtirish, ishlab chiqarish, boshqarish, ish uslublarini takomillashtirish va turli tadbirlar degan ma'noni anglatadi.³

V. B. Savitskiyning so'zlariga ko'ra, "ratsionalizatsiya faoliyati ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ratsionalizatorlik takliflari ushbu vazifani bajarilishini ta'minlaydi. Ratsionalizatsiya takliflari ishchilarning texnik, tashkiliy va boshqaruv ijodiyotidagi ommaviy shakllarni tavsiflaydi.⁴

“Ratsionalizatorlik taklifi” tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, 1992-yilgi O'zbekiston Respublikasi “Ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida”gi Nizomga muvofiq, taklif berilgan korxonaga uchun yangi va foydali bo'lgan buyum konstruksiyasini, ishlab chiqarish texnologiyasini, material (modda) tarkibini yaratish yoki o'zgartirishni nazarda tutadigan texnik yechim, shuningdek, korxonaga uchun yangi bo'lgan va mehnat, xomashyo, yoqilg'i-energetika va boshqa moddiy yoki moliyaviy manbalarni tejaydigan tashkiliy yechimlar ***ratsionalizatorlik takliflari*** deb tan olinadi.

Undan tashqari, algoritm korxonalari, EHM dasturlari uchun yangilik bo'lgan takliflar ham, agar undan foydalanish aniq vazifalarni hal qilishda mashina vaqtini tejashga, shuningdek, EHM majmuida ishlovchi asbob-uskunaning unumdorligi oshishiga olib kelsa, ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinadi.

Rossiya qonunchiligidagi o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, ratsionalizatorlik tushunchasi ko'p talqinlarga ega emas. Ratsionalizatsiya aslida "ratsionallik" dan

³ Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с. URL: [https:// dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12326](https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12326) (дата обращения: 17.07.2019).

⁴ Савицкий В. Б. Экономика, организация и планирование производства в газовой промышленности. М.: Недра, 1985. 280 с. URL: <https://www.ngpedia.ru/pg5182959EwuZF4b0002000518/> (дата обращения: 17.07.2019).

kelib chiqqan tushuncha - aql, aql, ratsionallik, ratsionallik. Ratsionalizatorlik - bu texnik, iqtisodiy va boshqa yangiliklarni kiritish. Ratsionalizatorlik tushunchasining sinonimi - bu innovatsiya (lotincha novator - yangidan qurish, ta'mirlovchi, ixtirochi), - odamlarning ijodiy faoliyatida yangilikning namoyon bo'lishi, insonning ijodiy qobiliyatlarini mehnatda namoyon qilishi.

Ukraina Fuqarolik kodeksining 481-moddasida ushbu tushuncha quyidagicha ta'riflanadi: “ratsionalizatorlik taklifi yuridik shaxs tomonidan tan olingan, o'z faoliyatining har qanday sohasidagi texnologik (texnik) yoki tashkiliy yechimni o'z ichiga olgan taklifdir”.

Ratsionalizatsiya - bu xodimlarning iste'dodi va qobiliyatlarini maksimal darajada oshirishga qaratilgan usullardan biridir.

Ratsionalizatorlik taklifi - bu taqdim etilgan korxonaga uchun yangi va foydali bo'lgan, energiya yoki moliyaviy resurslarni tejaydigan yoki mehnat sharoitlari va atrof-muhitni yaxshilaydigan texnik yoki tashkiliy yechim.

Yuqoridagi ratsionalizatorlik taklifi tushunchasi haqidagi fikrlar milliy va Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida ushbu tushuncha mohiyati bir xil ekanligini isbotlaydi.

Rossiya qonunchiligida ratsionalizatorlik taklifi obyektlari ro'yxati aniq va tugal qilib belgilangan. Ya'ni qurilma, mahsulot dizayni, ishlab chiqarish texnologiyasi, usuli, material (modda) tarkibi ratsionalizatorlik taklifining obyektlari bo'lishi mumkin.

Ukraina Fuqarolik kodeksiga ko'ra esa ratsionalizatsiya taklifining obyektlariga nimalar kirishi umumiy qilib e'tirof etilgan. Unga ko'ra, moddiy obyekt yoki jarayon ratsionalizatsiya taklifining obyekti bo'lishi mumkin.

Ratsionalizatorlik taklifiga nisbatan intellektual mulk huquqining subyektlari uning muallifi va ushbu taklif taqdim etilgan yuridik shaxs hisoblanadi.

Agar korxonada ratsionalizatorlik taklifining foydalanishi ishlab chiqarish va moliyaviy hujjatlarda aks ettirilgan iqtisodiy, texnik yoki boshqa ijobiy natijalarni olishga imkon bersa, o'sha taklif foydali deb tan olinadi. Taklifdan foydalanish samarasi, masalan, mehnat unumdorligi, mahsulot sifati, ishonchligi va

chidamliligini oshirish, moddiy va mehnat resurslarini tejash, mehnat sharoitlari va xavfsizligini yaxshilashdan iborat bo‘lishi mumkin.⁵

“Ratsionalizatorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Nizomga asosan, quyidagilar ratsionalizatorlik takliflari deb olinmaydi:

- shartli belgilar, qoidalar, me‘yoriy-uslubiy hujjatlar;
- mahsulotning oldindan aniqlangan mustahkamligini, uzoq ishlash vaqtini va boshqa sifatlarini kamaytiradigan yoki mehnat sharoitini yomonlashtiradigan yechimlar;
- faqat buyumning tashqi ko‘rinishiga tegishli bo‘lgan yechimlar;
- ilmiy-tadqiqot, loyiha, konstruktorlik, texnologik tashkilotlar hamda korxonalarining ana shunday bo‘linmalari muhandis-texnik, ilmiy xodimlari tomonidan xizmat vazifalari yoki shartnoma ishlarini bajarish jarayonida yaratilgan yechimlar.

Ushbu holatda xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar soladigan bo‘lsak, Rossiya qonunchiligiga ko‘ra, taklif quyidagi hollarda ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinmaydi:

- mahsulot sifatining ishonchliligi, chidamliligi va boshqa ko‘rsatkichlarini pasaytirsam yoki ish sharoitlarining yomonlashuviga olib kelsam va boshqalar;

- mahsulot yoki texnologiyaning ishonchliligini yoki boshqa sifat parametrlarini pasaytirsam, ish sharoitlarini yomonlashtirsam, xavfsizligi yoki atrof-muhitga salbiy ta'sir ko‘rsatsam;

- ularning maqsadi ba'zi taniqli mahsulotlar konstruktsiyalari, ishlab chiqarish texnologiyasi va qo‘llaniladigan uskunalar, materiallarni boshqa ekvivalent bilan almashtirish va shu sohada ma'lum bo‘lgan texnik yechimisiz almashtirishga imkon bersam;

- axborot manbalaridan yoki adabiyotlardan hamda rivojlanishsiz boshqa korxonalar tajribasidan olingan bo‘lsa;

⁵ Зильберборд А. Л. Рационализаторским предложениям необходим правовой статус // Патенты и лицензии. 2006. № 5. С. 37–39.

- tarozilar, jadvallar, diagrammalar, grafikalar, nomogrammalar, agar ular o‘z ichiga olgan asboblarning konstruksiyasining o‘zgarishiga olib kelmasa;
- ilmiy, muhandislik-texnik xodimlar tomonidan xizmat topshirig‘ini yoki shartnomaviy ishni bajarish tartibida yaratilsa.

Ratsionalizatorlik taklifi tan olinishi uchun u foydali va mahalliy yangilik kabi mezonlarga javob berishi kerak, ya'ni eritma ilgari ishlab chiqarishda qo‘llanilmasligi uchun. Bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri texnik yechimlar bilan bog‘liq bo‘lishi kerak.

“Ratsionalizatorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Nizomga asosan ratsionalizatorlik taklifiga mualliflik huquqi o‘z mehnati bilan ratsionalizatorlik taklifini yaratgan fuqaroga tegishli bo‘ladi.

Agar ratsionalizatorlik taklifini yaratishda bir necha fuqaro qatnashgan bo‘lsa, ularning hammasi bunday ratsionalizatorlik taklifining hammuallifi hisoblanadi.

Ratsionalizatorlik taklifi muallifiga faqat texnik, tashkiliy yoki moddiy yordam ko‘rsatgan yoxud ratsionalizatorlik taklifini rasmiylashtirishga va ishlab chiqarishda undan foydalanishga ko‘maklashgan fuqarolar hammuallif deb tan olinmaydi.

Ratsionalizatorlik taklifi hammualliflariga tegishli bo‘lgan huquqlardan foydalanish tartibi ular o‘rtasida tuzilgan shartnomaga binoan aniqlanadi.

Ratsionalizatorlik taklifi muallifiga guvohnoma beriladi, ushbu guvohnoma talabnomada ko‘rsatilgan yechim ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinganligini, ratsionalizatorlik taklifiga mualliflikni, ratsionalizatorlik taklifining ustunligini tasdiqlaydi.

Muallifga ratsionalizatorlik guvohnomasi uning birinchi taklifi ratsionalizatorlik deb tan olingan kundan boshlab bir oy muddat ichida beriladi. Ushbu muallifning keyingi ratsionalizatorlik takliflari haqidagi ma’lumotlar shu

guvohnomaga taklif ratsionalizatorlik deb tan olingan kundan boshlab bir oy ichida kiritiladi.

Ratsionalizator guvohnomasiga asoslangan mualliflik huquqi yechimni ratsionalizatorlik taklifi deb tan olgan korxonada amal qiladi.⁶

Taklifni ratsionalizatsiya deb tan olish uchun muallif (mualliflar) ushbu korxonada bilan mehnat munosabatlarida bo‘lish-bo‘lmasligidan qat’i nazar, korxonada rahbariga belgilangan shaklda yozma ariza taqdim etadi. Ushbu taklif korxonada faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi kerak.

Agar korxonada shu taklifdan foydalanish asosida iqtisodiy yoki boshqa ijobiy foyda olishi mumkin bo‘lsa, korxonada faoliyatiga tegishli taklif hisoblanadi.

Ratsionalizatorlik taklifi haqidagi ariza bitta yechimga berilishi kerak.

Ratsionalizatorlik taklifi haqidagi arizada yechim mohiyatining bayoni, shu jumladan, uni amaliyotda qo‘llash uchun yetarli bo‘lgan ma’lumotlar bo‘lishi kerak.

Ratsionalizatorlik taklifi bo‘yicha ustunlik ratsionalizatorlik taklifi haqidagi ariza korxonada kelib tushgan sana bo‘yicha belgilanadi.

Belgilangan tartibda ana shu taklifga birinchi bo‘lib ariza bergan ustunlikka ega deb tan olinadi.

Ratsionalizatorlik taklifi uchun berilgan ariza- korxonada tomonidan ko‘rib chiqiladi. Ariza kelib tushgan sanadan boshlab bir oy ichida taklif ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinishi yoki rad etilishi haqidagi qaror qabul qilinishi kerak.

Ratsionalizatorlik taklifga berilgan arizani ko‘rib chiqish, shuningdek, ariza bo‘yicha qaror qabul qilish tartibi korxonada rahbari tomonidan belgilanadi.

Qabul qilingan qaror 5 kun ichida muallifga ma’lum qilinishi kerak.

⁶ Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 28-dekabrda 596-son qaroriga ilova O‘zbekiston Respublikasi “Ratsionalizatorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Nizom.

Texnologiya (usulga)ga tegishli bo‘lgan ratsionalizatorlik taklifi ishlab chiqarish jarayonida qo‘llangan kundan boshlab foydalanilgan hisoblanadi. Buyum (asbob) konstruksiyasiga yoki material (modda)ga tegishli ratsionalizatorlik taklifi tayyorlanayotgan yoki foydalanilayotgan mahsulotda qo‘llanilgan kundan boshlab foydalanilgan hisoblanadi. Tashkiliy yechim, shuningdek, algoritm, EHM uchun dasturdan iborat ratsionalizatorlik taklifi qo‘llangan kundan boshlab foydalanilgan hisoblanadi.

Bir muallifning bitta ratsionalizatorlik taklifi bir necha korxonada ratsionalizatorlik taklifi sifatida tan olinishi mumkin.

Rossiya Fuqarolik kodeksining 1225-moddasida ratsionalizatorlik takliflari haqida aytilmagan va ularni intellektual mulk obyektlari qatoriga sanab o‘tmagan. Ammo, 1964 yilgi RSFSR Fuqarolik Kodeksida ratsionalizatorlik takliflari to‘g‘risida "Ixtiroga, ratsionalizatorlik taklifiga va sanoat namunasiga bo‘lgan huquq" deb nomlangan VI bo‘limida keltirilgan.

Shu munosabat bilan huquqiy doktrinada ushbu obyektning huquqiy tartibga solish zarurligi to‘g‘risida savol tug‘iladi. Ushbu masala bo‘yicha qarama-qarshi ikkita nuqtai nazar mavjud. Ba‘zi olimlar uni huquqiy himoya talab etadigan intellektual mulk obyekti sifatida baholaydi, ba‘zilari esa foydasizligi tufayli undan butunlay voz kechishni taklif qiladi. Ko‘plab olimlar va mutaxassis, advokatlar ratsionalizatorlik taklifining huquqiy holatini tiklash zarurati haqida ta’kidlaydi.

Ratsionalizatorlik taklifining huquqiy himoyasi haqida gapiradigan bo‘lsak, E.Gavrilov ta’kidlaydiki, “hozirgi vaqtda ratsionalizatorlik takliflar “ishlab chiqarish siri (nou-xau)” tushunchasi ostida intellektual mulk obyekti sifatida yangi qoidalar asosida huquqiy himoya ega”. Ratsionalizatorlik taklifi foydali model tushunchasi va qoidasiga o‘xshashligi uchun ba‘zi olimlar uni foydali model qatoriga kiritadi.

III.Xulosa

Yuqorida keltirib o‘tilgan fikrlardan shuni xulosa qila olamizki, *Birinchi*dan, Ratsionalizatorlik taklifi noan’anaviy intellektual mulk obyekti bo‘lib, korxonaga uchun yangi va foydali bo‘lgan buyum konstruksiyasini, ishlab chiqarish texnologiyasini, material (modda) tarkibini yaratish yoki o‘zgartirishni nazarda tutadigan texnik yechimdir. *Ikkinchi*dan, Ratsionalizatsiya taklifi yuqorida sanab o‘tilgan me’zonlarga javob bersagina uni intellektual mulk obyekti deb olishimiz mumkin hamda u patentlash layoqatiga ega bo‘ladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz hududida ixtisoslashtirilgan qonun hujjati (“Ratsionalizatorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Nizom) orqali ratsionalizatorlik takliflarining huquqiy himoyasi mavjud bo‘lib, uni takomillashtirish zarur. *Uchinchi*dan, ba’zi olimlar ratsionalizatorlik taklifini ishlab chiqarish siri (nou-xau)ga, ba’zilari esa foydali model ichiga kirib ketadi degan fikrlarni aytgan. Shu munosabat bilan taklif sifatida shuni aytish kerakki, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 1031-moddasida belgilab qo‘yilgan intellektual mulk obyektlari qatoriga ratsionalizatorlik takliflarini kiritib qo‘ysak maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. ¹ Xalq so‘zi. 2009-yil 6-dekabr.

2. Oqyulov O. fuqarolik kodeksining IV bo'limi: yutuqlar va muammolar. // Fuqarolik kodeksini takomillashtirish muammolari: ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: TDYI. 2007. – B. 3
3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с. URL: [https:// dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12326](https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12326) (дата обращения: 17.07.2019).
4. ¹ Савицкий В. Б. Экономика, организация и планирование производства в газовой промышленности. М.: Недра, 1985. 280 с. URL: <https://www.ngpedia.ru/pg5182959EwuZF4b0002000518/> (дата обращения: 17.07.2019).
5. Зильберборд А. Л. Рационализаторским предложениям необходим правовой статус // Патенты и лицензии. 2006. № 5. С. 37–39.
6. Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 28-dekabrdagi 596-son qaroriga ilova O'zbekiston Respublikasi "Ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida" gi Nizom.

Elektron manbalar:

1. Библиотеки и авторское право
<http://www.library.ru/1/copyright/>
2. <http://www.lex.uz>
3. <http://www.wipo.uz>